

mgr Robert Czyż
Uniwersytet Pomorski w Słupsku
Instytut Bezpieczeństwa i Socjologii
ORCID: 0000-0002-8622-8895
e – mail: robert.czyz@upsl.edu.pl

**NAGANNE ZACHOWANIA KIERUJĄCYCH NA DRODZE:
KORZYSTANIE PODCZAS JAZDY Z TELEFONU WYMAGAJĄCEGO
TRZYMANIA SŁUCHAWKI LUB MIKROFONU W RĘKU
RAPORT Z BADAŃ¹**

Wprowadzenie

Bezpieczeństwo dla człowieka stanowi jedną z podstawowych potrzeb, dającą argumentację do codziennego życia. Człowiek odbierający pozytywnie poczucie bezpieczeństwa jest spokojny i zadowolony, co motywuje go do wywiązywania się ze swoich obowiązków i codziennych czynności, a tym samym jest mu prościej żyć.

Tym samym bezpieczeństwo w życiu społeczności ma ogromne znaczenie i wprowadza uzasadnione, wielowątkowe zainteresowanie wielu dziedzin naukowych w wymiarze lokalnym, regionalnym oraz globalnym.

Ludzie w obecnym życiu doświadczają szeregu raptownych i zaskakujących zagrożeń, które powstają wraz z postępowaniem cywilizacyjnym. Wprowadzenie do życia człowieka nowych technologii komunikowania się dało możliwość korzystania z urządzeń mobilnych w postaci telefonów komórkowych, smartfonów, komputerów przenośnych i wielu innych urządzeń z tej kategorii, które zwiększyły pokusy ich posiadania i użytkowania w różnych sytuacjach. Tym samym powiększyło to zestaw zagrożeń wynikających z winy człowieka.

Jednym z takich zagrożeń jest zachowanie człowieka w obszarze bezpieczeństwa w ruchu drogowym, kiedy kierujący pojazdem korzysta podczas jazdy z telefonu wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku.

Kiedy stało się to nagminne osoby odpowiedzialne, w Polsce i nie tylko, za porządek prawny w obszarze bezpieczeństwa i porządku publicznego w dziedzinie ruchu drogowego, w celu przeciwdziałania, zapobieżenia i ograniczenia skutków takiego zachowania przez

¹ Badania zostały zrealizowane w roku akademickim 2022/2023 przez studentów kierunku socjologia, ścieżka kształcenia *prewencja kryminalna z socjopsychologią*: Kinga Gubernat, Kacper Góralczyk, Kinga Kucharska, Marcelina Łyszyk, Wiktoria Maksymiuk, Klaudia Skarbek-Tłuchowska, Anna Staszkiwicz, Estera Szklarczyk, Anna Szczot, Weronika Szymańska, Martyna Włodarczyk.

kierujących pojazdami, wnioskowały o wprowadzenie zakazu korzystania podczas prowadzenia pojazdów z urządzeń mobilnych.

Na tę okoliczność został uchwalony zapis w ustawie Prawo o ruchu drogowym stanowiący, iż: „Kierującemu pojazdem zabrania się korzystania podczas jazdy z telefonu wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku” (Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, art. 45 ust.2 pkt.1 (Dz. U. 1997 Nr 98 poz. 602 z późn. zm.)). Przepis ten w połączeniu z artykułem 97 ustawy Kodeks Wykroczeń o treści: „Uczestnik ruchu lub inna osoba znajdująca się na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, a także właściciel lub posiadacz pojazdu, który wykracza przeciwko innym przepisom ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym lub przepisom wydanym na jej podstawie, podlega karze grzywny do 3000 złotych albo karze nagany” (Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń, art. 97 (Dz. U. 1971 Nr 12 poz. 114 z późn. zm.)) nakłada odpowiedzialność karną na kierującego. Dodatkowo osoba popełniająca wykroczenie za naruszenie przepisów ruchu drogowego wpisane ma do ewidencji liczbę punktów odpowiadających naruszeniu popełnionemu przez osobę uprawnioną do kierowania pojazdem silnikowym lub motorowerem.

Oczywistym jest, że poczucie bezpieczeństwa człowieka nie zależy tylko od niego, a w zapewnieniu tego poczucia bezpieczeństwa znakomitą rolę odgrywa Policja (Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji (Dz. U. 1990 Nr 30 poz. 179 z późn. zm.)) poprzez możliwość bezpośredniego oddziaływania na zagrożenia - stąd zainteresowanie autorów niniejszym tematem.

Przesłanką do niniejszego opracowania było zwrócenie uwagi na to, że kierujący pojazdami podczas jazdy nagminnie korzystają z telefonu wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku, co prowadzi do tego, że kierowca podczas kierowania pojazdem traci możliwość sprawnego manewrowania i odpowiedniego reagowania na zdarzenia, które mają miejsce na drodze (www.wypadki-drogowe.pl/bledy-kierowcow).

Dlatego też, grupa studentów z Instytutu Bezpieczeństwa i Socjologii z Katedry Socjologii, Uniwersytetu Pomorskiego w Słupsku w ramach zajęć dydaktycznych i nauki własnej oraz pracy własnej nauczyciela przeprowadzili badanie społeczne na terenie miasta Słupsk, mające na celu wykazanie jak często dochodzi do korzystania podczas jazdy z telefonu wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku. Podczas przedmiotowego badania zainteresowano się również rolą Policji w zakresie monitorowania przestrzegania przez kierujących pojazdami przywołanego przepisu (Ibidem) na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego w sferze bezpieczeństwa ruchu

drogowego (dalej: BRD). Termin „bezpieczeństwo ruchu drogowego” można rozumieć, jako zasady i działania ukierunkowane na zagrożenia występujące na drogach oraz zapobieganie, przeciwdziałanie i reagowanie na nie za pomocą środków technicznych, mających miejsce w systemach infrastruktury, a także przy pomocy szeregu działań prewencyjnych oraz edukacyjnych, skierowanych do użytkowników dróg.

„Bezpieczeństwo ruchu drogowego to powszechnie używana nazwa określająca zarówno zbiór zasad dotyczących bezpiecznego poruszania się po drogach, jak również osobna dziedzina wiedzy zajmująca się kształtowaniem właściwych warunków ruchu drogowego” (www.krbrd.gov.pl). Na BRD składają się zagadnienia z zakresu nadzoru nad ruchem drogowym, organizacji ruchu drogowego, szkolenia i egzaminowania kierowców, psychologii transportu, ratownictwa medycznego, stanu technicznego i wymagań wobec pojazdów, dróg i oznakowania, a także promowania pożądanego zachowań u uczestników ruchu drogowego.

Policja w obszarze bezpieczeństwa i porządku publicznego gwarantem dla BRD

Policja jest zhierarchizowaną, umundurowaną i uzbrojoną formacją, która służy społeczeństwu do ochrony bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz do utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym zapewnienia BRD.

Dlatego istotnym jest, aby Policja skutecznie realizowała swoje ustawowe obowiązki w obszarze BRD przy wykorzystaniu wszelkich przewidzianych do tego narzędzi. Począwszy od przeciwdziałania i zapobiegania, stosując działania miękkie przekładające się na profilaktykę społeczną w postaci działań poprzez apele do społeczeństwa, kampanie społeczne, spotkania edukacyjne ze społeczeństwem prowadzone z wykorzystaniem swojego potencjału. Dobrą praktyką w tym zakresie jest współpraca i współdziałanie z innymi instytucjami i formacjami bezpieczeństwa publicznego – bezpieczeństwa i porządku publicznego – bezpieczeństwa w ruchu drogowym, a także z obszarem społecznym wykorzystując potencjał organizacji pozarządowych (NGO`s) – stowarzyszenia, fundacje i wolontariat statutowo działających w sferze porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz ratownictwa i ochrony ludności.

Aby powyższe policyjne działania były skuteczne, powinny być wykorzystywane do tego służby prasowe Policji we współpracy i współdziałaniu z publicznymi mediami informacyjnymi w postaci radia, telewizji i portali Internetowych oraz przy wykorzystaniu potencjału komunikatorów społecznościowych takich jak Facebook, Instagram czy TikTok i inne. Kiedy powyższe okazuje się nieskuteczne - Policja reaguje i stosuje usankcjonowane

prawem środka represji w postaci kary grzywny albo kary nagany oraz dodatkowo nakłada tak zwane punkty karne (Ibidem) na kierujących.

Case study wybranych zdarzeń drogowych z udziałem kierujących pojazdami korzystającymi podczas jazdy z telefonu wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku (na podstawie wyroku sądu)

W celu uprawdopodobnienia zdarzeń drogowych z udziałem kierujących pojazdami korzystających podczas jazdy z telefonu wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku jako pierwsze w raporcie wybrane zostały case study z portalu Internetowego pt. „Portal Orzeczeń Sądów Powszechnych”:

C.S.1. cyt. ...”Zdarzenie miało miejsce w dniu (...) 2019 r. w okolicach miejscowości Z. i Z. a polegało na tym, że S. M. zatrzymał swój samochód za zakrętem, na poboczu drogi, w miejscu do tego przeznaczonym. Po zakończeniu rozmowy przez telefon, odruchowo wycofał samochodem na jezdnię nie zwracając uwagi na to, że drogą tą porusza się samochód powoda marki A.” (Sygn. akt III Ca 793/18 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Nowym Sączu z 2019-03-28 [Internet: [https://orzeczenia.nowysacz.so.gov.pl/content/\\$N/152015000002503_III_Ca_000793_2018_Uz_2019-03-28_002](https://orzeczenia.nowysacz.so.gov.pl/content/$N/152015000002503_III_Ca_000793_2018_Uz_2019-03-28_002)]).

C.S.2. cyt. ...”w dniu 23 stycznia 2015 r. w G. gm. Łuków, na drodze publicznej kierując samochodem m-ki H. nr rej. (...) spowodowała zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym w ten sposób, że nie zachowała szczególnej ostrożności podczas manewru wyprzedzania i pomimo zakazu korzystała z telefonu komórkowego wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku, w efekcie czego zajęła drogę pojazdowi marki C. nr rej. (...) czym doprowadziła do zderzenia się pojazdów...” (Sygn. akt II W 294/15 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Łukowie z 2015-10-06 [Internet: [https://orzeczenia.lukow.sr.gov.pl/content/\\$N/153005350001006_II_W_000294_2015_Uz_2015-10-06_001](https://orzeczenia.lukow.sr.gov.pl/content/$N/153005350001006_II_W_000294_2015_Uz_2015-10-06_001)]).

C.S.3. cyt. ... „dnia 25 października 2013 r. w B. wjeżdżając samochodem osobowym marki V. (...) o nr rej. (...) z podporządkowanej ulicy (...) na ulicę (...) nie zastosował się do znaku poziomego P-4 „linia podwójna ciągła” przejeżdżając przez tę linię wyznaczoną na tej ostatniej ulicy, a jednocześnie zmieniając podczas wykonywania tego manewru zajmowany pas ruchu nie zachował szczególnej ostrożności i nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu prawidłowo poruszającemu się po ulicy (...) w kierunku ul. (...) kierującemu samochodem osobowym marki S. o nr rej. (...) i zajeżdżając temu kierującemu drogę zmusił go do hamowania w celu uniknięcia kolizyjnego kontaktu tych pojazdów, czym stworzył zagrożenie

bezpieczeństwa w ruchu drogowym dla A. E. oraz zajmującej w przedniej części tego pojazdu miejsce pasażera C. E., a ponadto korzystał wówczas z telefonu komórkowego trzymając go przy głowie w lewej dłoni (...)” (Sygn. akt VI Ka 423/14 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze z 2014-11-07 [Internet: [https://orzeczenia.jelenia-gora.so.gov.pl/content/\\$N/155005000003006_VI_Ka_000423_2014_Uz_2014-11-07_001](https://orzeczenia.jelenia-gora.so.gov.pl/content/$N/155005000003006_VI_Ka_000423_2014_Uz_2014-11-07_001)]).

Na podstawie analizy wyroków sądów dotyczących zdarzeń drogowych z udziałem kierujących pojazdami korzystającymi podczas jazdy z telefonu wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku można stwierdzić, że takie zachowanie kierujących stwarza zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Ten fakt jest jednym z czynników pobudzających do realizacji badania pilotażowego na ww. temat na terenie miasta Słupska.

Metodologia badania

Na potrzeby badania przyjęto określenie bezpieczeństwa i porządku publicznego za Janem Widackim, który określił: „(...) że w najbardziej ogólnym ujęciu pojęcie bezpieczeństwa oznacza stan, w którym nie są popełniane przestępstwa, zwłaszcza przeciwko życiu, zdrowiu i mieniu oraz jako stan, w którym nie dopuszczono się popełnienia przestępstwa” (Widacki, 1997, s.7-15; Widacki, 1998).

Przedmiot badań: naruszenie zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym przez osobę kierującą pojazdem przez korzystanie podczas jazdy z telefonu wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku.

Podmiot badań: osoby korzystające podczas jazdy z telefonu wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku.

Cel badań: ustalenie częstotliwości naruszenie zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym przez kierujących związanych z korzystania podczas jazdy z telefonu wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku.

Problem główny: Jak często dochodzi do korzystanie podczas jazdy z telefonu wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku?

Problemy szczegółowe:

1. W jakiej skali naruszają przepis zabraniający korzystania podczas jazdy z telefonu wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku kobiety, a w jakiej mężczyźni?
2. W jakiej skali naruszają przepis zabraniający korzystania podczas jazdy z telefonu wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku kierujący samochodami osobowymi, w jakiej pojazdami ciężarowymi, a w jakiej innymi?

3. W jakich częściach miasta najczęściej dochodzi do łamania przepisu zabraniającego korzystania podczas jazdy z telefonu wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku?

4. Jakie są najczęstsze przyczyny korzystania podczas jazdy z telefonu wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku podczas jazdy?

5. Jaką świadomość mają kierowcy na temat konsekwencji na temat korzystania podczas jazdy z telefonu wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku?

Hipoteza główna

Kierujący uważają, że korzystanie podczas jazdy z telefonu wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku może prowadzić do zdarzeń drogowych i innych zagrożeń mających wpływ na poczucie i stan bezpieczeństwa.

Hipotezy szczegółowe:

1. Częściej mężczyźni korzystają z telefonu podczas kierowania pojazdami.
2. Zdecydowanie częściej kierujący pojazdami osobowymi korzystają z telefonu podczas kierowania pojazdami.
3. Najczęściej dochodzi do naruszenia przepisu zabraniającego korzystania podczas jazdy z telefonu wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku w centrum miasta.
4. Kierujący pojazdami najczęściej używają telefonu w celu prowadzenia rozmów głosowych.
5. Kierujący pojazdami znają konsekwencje za naruszenie przepisu zabraniającego korzystania podczas jazdy z telefonu wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku.

W przedstawionych badaniach posługujemy się triangulacją, czyli dane badawcze zostały zebrane przy użyciu metod ilościowych i jakościowych:

- metoda sondażu, której została przyporządkowana technika ankiety on-line,
- metoda obserwacji z techniką obserwacji nieuczestniczącej,
- case study wyroków sądowych za lata 2013, 2015 i 2019 odnoszących się do badanego zjawiska (z otwartym dostępem w Internecie),
- metoda analizy danych statystycznych ślupskiej Policji.

Narzędziami badawczymi są:

- kwestionariusz ankiety internetowej,
- arkusz obserwacji terenowej,
- jakościowa analiza wyroków sądu,

- ilościowa analiza danych ślupskiej Policji.

Próba badawcza została dobrana sposobem losowym i obejmuje: 52 mieszkańców Ślupska w wieku starszych 20 lat; 2742 przypadków obserwowanych oraz ujawnione dane KMP Ślupsk dotyczące przypadków korzystania podczas jazdy z telefonu wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu w rękę za lata 2021-2022. Badania zostały przeprowadzone w miesiącach marzec – czerwiec 2023 roku.

Organizacja badań

Ankieta internetowa została przeprowadzona w okresie od 28 marca 2023 roku do 23 maja 2023 roku. Obserwacje zjawiska zostały przeprowadzone dwukrotnie w dwóch różnych terminach, w te same dni tygodnia i różnych porach dnia ale przez ten sam czas (15 minut w każdym miejscu) na terenie miasta Ślupsk w obrębie ulic i skrzyżowań w dwóch kierunkach ruchu w maju i czerwcu 2023 r.

Badanie miało na celu wykazanie częstotliwości występowania łamania przepisu określonego w art. 97 Kodeksu Wykroczeń w związku z art. 45 ust. 2 pkt.1 Ustawy Prawo o ruchu drogowym (dot. zabronionego zachowania na drodze – kierującemu pojazdem zabrania się: korzystania podczas jazdy z telefonu wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu w rękę) na terenie miasta Ślupsk i określenie na tej podstawie wielkości zagrożenia w tym zakresie.

Wyniki badań sondażowych

W badaniu wzięło udział 52 respondentów, 63,5% to kobiety, a 36,5% to mężczyźni.

Wykres 1. Płeć badanych osób, w liczbach

Źródło: Opracowanie własne.

Jak wskazują wyniki badań, wiek respondentów jest zróżnicowany. Największą część badanych (42,3%) stanowiły osoby młode w wieku 20-30 lat, w tym 23,1% w wieku 25-30 lat oraz 19,2% w wieku 20-24 lata. Osoby w wieku 41-50 lat stanowiły 19,2%, a 15,4% to są osoby w wieku 31-40 lat. Najmniejszy udział stanowiły osoby w przedziale 51-60 i 61-70 lat po 11,5% w każdej kategorii wieku.

Wykres 2. Wiek respondentów, w liczbach

Źródło: Opracowanie własne.

W wyniku prowadzonych badań ustalono, że nie wszyscy respondenci posiadają uprawnienie do kierowania pojazdem: 94,2% posiada uprawnienia do kierowania pojazdem, a 5,8% (3 osoby) nie mają prawa jazdy.

Wykres 3. Stan posiadania uprawnień do kierowania pojazdami

Źródło: Opracowanie własne.

Badania wykazują także, że znaczna większość badanych osób (90,4%) używa swoje pojazdy do celów prywatnych, a 9,6% (5 osób) w celach mieszanych.

Wyniki badań dotyczące opinii na temat korzystania podczas jazdy i kierowania pojazdem z telefonu wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku pokazują, że 53,8% respondentów jest zdania, iż używanie telefonu jest niedozwolone, 36,5% uznało, że jest to absolutnie karygodne, 3,8% (2 osoby) są zdania, że takie zachowanie jest dozwolone, a 5,8% (3 osoby) nie mają zdania. Przy tym 53,8% badanych korzystało podczas jazdy i kierowania pojazdem z telefonu wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku, a 46,2% nie.

Wykres 4. Opinia respondentów na temat korzystania podczas jazdy i kierowania pojazdem z telefonu wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku, w liczbach

Źródło: Opracowanie własne.

Respondenci stwierdzili, że sposób korzystania podczas jazdy i kierowania pojazdem z telefonu wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku jest różny. 28,8% respondentów określiło, że używa telefonu w celach rozmowy, 7,7% badanych zaznaczyły, że używa telefonu do odczytywanie wiadomości lub robienie zdjęć, po 3 osoby wypowiedziały się, że pisze wiadomości bądź korzysta z aplikacji.

Wykres 5. Sposób korzystania przez respondentów z telefonu, w liczbach

Źródło: Opracowanie własne.

Analiza powodów korzystania przez respondentów z telefonu wymagającego trzymania słuchawki podczas kierowania pojazdem, pokazała, że największa liczba ankietowanych (38,5%) wskazała, że powodem jest pilna sprawa, 9,6% - respondentów w momencie korzystania stali w korku, a 3,8% (2 osoby) stwierdziły, że pilna sprawa. Warto zaznaczyć, że 71,2% respondentów nie poniosło konsekwencji prawnych z racji korzystania z telefonu, jedynie 1 osoba takie konsekwencje poniosła. 26,9% respondentów nie udzieliła odpowiedzi.

Wykres 6. Powody korzystania przez respondentów z telefonu podczas kierowaniem pojazdem

Źródło: Opracowanie własne.

Prawdopodobnie, w świadomości większości badanych korzystanie podczas jazdy z telefonu wymagającego trzymania słuchawki podczas kierowania pojazdem jest czymś 'normalnym' i zwykłym. Świadczą o tym także uzyskane dane wskazujące na fakt, że będąc

świadkiem łamania tego przepisu większość respondentów (67,3%) nie zareagowało na to zachowanie, natomiast prawie każdy trzeci badany (32,7%) zwrócił na to uwagę i zareagował.

Wyniki obserwacji w terenie

W celu ustalenia częstotliwości korzystania podczas jazdy i kierowania pojazdem z telefonu wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu oraz weryfikowania danych uzyskanych z badań sondażowych została przeprowadzona obserwacja zachowania kierowców.

Obserwacje zjawiska zostały przeprowadzone dwukrotnie w dwóch różnych terminach, w te same dni tygodnia i różnych porach dnia ale przez ten sam czas (15 minut w każdym miejscu) na terenie miasta Słupsk w obrębie ulic i skrzyżowań w dwóch kierunkach ruchu: *Gdańska – Koziętulskiego, Tuwima, Plac Dąbrowskiego, Westerplatte – Koziętulskiego, Piłsudskiego, Koszalińska*.

Obserwacja terenowa 1. mająca na celu ustalenie korzystania podczas jazdy i kierowania pojazdem z telefonu wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku 9 maja 2023 roku (wtorek) w godzinach przedpołudniowych - od około godziny 8.35 do godziny 9.35.

Obserwowanych było 1242 kierującymi pojazdami, w 98 (7,89%) przypadkach zaobserwowano badane zachowanie naganne kierujących. Wyniki obserwacji pokazują, że częściej korzystają podczas jazdy i kierowania pojazdem z telefonu wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu mężczyźni – 75 (6,04% ogółu obserwowanych), w tym kierujące samochodami osobowymi 73 (5,88%).

Wykres 7. Częstotliwość korzystania kurującymi podczas jazdy z telefonu w zależności od płci i typu pojazdu, maj 2023 (w liczbach)

Źródło: Opracowanie własne.

Tabela 1. Dane liczbowo – procentowe z obserwacji terenowej 1.

Liczba wszystkich pojazdów i kierujących poddanych obserwacji 1.			
1242			
Mężczyzna		Kobieta	
Osobowe	Ciężarowe	Osobowe	Ciężarowe
73/5,88%	2/0,01%	23/1,85%	0/0%
Razem		Razem	
75/6,04%		23/1,85%	
Razem			
98/7,89%			

Źródło: Opracowanie własne.

Wśród obserwowanych są kobiety, które wykazują zachowanie naganne, korzystając podczas jazdy i kierowania pojazdem z telefonu wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu – 23 przypadki (1,85% ogółu obserwowanych).

Obserwacja terenowa 2. Mająca na celu ustalenie częstotliwości korzystania podczas jazdy i kierowania pojazdem z telefonu wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu w rękę 6 czerwca 2023 roku (wtorek) w godzinach popołudniowych - od godziny 15.15 do godziny 16.35.

Wykres 8. Częstotliwość korzystania kurującymi podczas jazdy z telefonu w zależności od płci i typu pojazdu, czerwiec 2023 (w liczbach)

Źródło: Opracowanie własne.

Obserwowanych było 1500 kierującymi pojazdami, w 172 (11,48%) przypadkach zaobserwowano badane zachowanie naganne kierujących. Wyniki obserwacji 2 potwierdzają dane uzyskane podczas obserwacji 1, że częściej korzystają podczas jazdy i kierowania pojazdem z telefonu wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu mężczyźni – 103 (6,86% ogółu obserwowanych), w tym kierujące samochodami osobowymi 90 (6,0%).

Wśród obserwowanych są kobiety, które wykazują zachowanie naganne, korzystając podczas jazdy i kierowania pojazdem z telefonu wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu – 69 przypadki (4,6% ogółu obserwowanych).

Tabela 2. Dane liczbowo – procentowe z obserwacji terenowej 2.

Liczba wszystkich pojazdów i kierujących poddanych obserwacji 2.			
1500			
Mężczyzna		Kobieta	
Osobowe	Ciężarowe	Osobowe	Ciężarowe
90/6%	2/0,86%	67/4,46%	2/0,13%
Razem		Razem	
103/6,86%		69/4,60%	
Razem			
172/11,46%			

Źródło: Opracowanie własne.

Dane obserwacji 1 i obserwacji 2 pokazują, że w przypadku mężczyzn wykazujących badane zachowanie naganne występuje statystyczna różnica 0 5,4%, natomiast w przypadku kobiet różnica jest statystycznie nieznacząca i wynosi 2,7%.

Różnica w liczbie zaobserwowanych pojazdów i kierujących pomiędzy obserwacją terenową 1., a 2., wynosi 258 i wskazuje na dynamikę +120,77% na rzecz obserwacji terenowej 2. Naszym zdaniem spowodowane to było tym, że w czasie obserwacji terenowej 1., po terenie miasta nie poruszali się kierujący pojazdami, którzy byli w pracy, a czas obserwacji terenowej 2., to moment kiedy kierujący pojazdami w znakomitej większości zakończyli pracę i wracali do miejsca zamieszkania bądź udawali się do innych zajęć poza pracą.

Stan zastanych policyjnych danych statystycznych

Policjanci KMP w Słupsku w 2021 roku ujawnili i rozstrzygnęli zastosowaniem środka oddziaływania wychowawczego i represyjnego przypadki korzystania podczas jazdy z telefonu wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu w rękę w stosunku do 60 kierujących samochodami osobowymi, 8 samochodami ciężarowymi do 3,5t., 3 rowerami, 1 samochodem ciężarowym powyżej 3,5t., i trzech innymi pojazdami.

Wykres 9. Ujawnione i rozstrzygnięte przez policjantów KMP Słupsk przypadki korzystania podczas jazdy z telefonu wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku, stan za lata 2021 - 2022 (w liczbach)

Źródło: Dane KWP Gdańsk/KMP Słupsk 2023.

Funkcjonariusze słupskiej Policji w 2022 roku ujawnili i rozstrzygnęli zastosowaniem środka oddziaływania wychowawczego i represyjnego przypadki korzystania podczas jazdy z telefonu wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku w stosunku do 57 kierujących samochodami osobowymi, 6 samochodami ciężarowymi do 3,5t., 4 rowerami.

Tabela 3. Ujawnione wykroczenia z kategorii ruchu drogowego zakończone zastosowaniem środka oddziaływania wychowawczego i represyjnego (np. pouczenie, mandat karny lub skierowanie wniosku o ukaranie do sądu).

Rok/Jednostka	KMP Słupsk (w tym Komisariat I i II w Słupsku oraz Komisariaty w Głównych, Kępicach i Ustce)	Liczba ujawnionych i rozstrzygniętych przez policjantów KMP Słupsk przypadków korzystania podczas jazdy z telefonu wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku	% ujawnionych i rozstrzygniętych przez policjantów KMP Słupsk przypadków korzystania podczas jazdy z telefonu wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku
2021	23281	75	0,32
2022	22797	67	0,29
Średnia	23039	71	0,30

Źródło: Dane KWP Gdańsk/KMP Słupsk 2023.

W 2021 roku % ujawnionych wykroczeń z kategorii ruchu drogowego zakończonych zastosowaniem środka oddziaływania wychowawczego i represyjnego przez słupskich policjantów stanowił 0,32 %, a w 2022 roku wyniósł 0,29 %. Średnia dla 2021 i 2022 wyniosła 0,3%.

Podsumowanie

Badanie dotyczyło negatywnych zachowań kierujących pojazdami w przestrzeni publicznej - korzystanie podczas jazdy z telefonu wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku.

Podmiotem badania były osoby korzystające podczas jazdy z telefonu wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku, a przedmiotem badania było korzystanie podczas jazdy z telefonu wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku.

Przyjęta do opracowania raportu hipoteza główna i hipotezy szczegółowe wykazały, że:

- to mężczyźni najczęściej łamią tę zasadę kierując samochodami osobowymi,
- najwięcej przypadków odnotowano podczas kierowania samochodami osobowymi i ciężarowymi do/ponad 3,5 t,
- najczęściej dochodziło do łamania przepisu na słupskich ciągach komunikacyjnych ulic: Kozińskiego, Westerplatte i Piłsudskiego - są to ulice po za centrum miasta. Wskazane ulice są ulicami na których tworzą się korki spowodowane remontami dróg i dużym natężeniem ruchu drogowego. Kierowcy często korzystają z telefonu wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku podczas postoju w korku lub wolnej jazdy – przesuając się w korku, co sugeruje, że kierujący w centrum bardziej są skupieni na kierowaniu pojazdami niż po za nim,
- kierujący którzy korzystają podczas jazdy z telefonu wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku używają telefonu w celach rozmowy,
- kierujący pojazdami wiedzą, iż jest to proceder zabroniony prawem i zdają sobie sprawę, że z tego tytułu są konsekwencje, a mimo to naruszają prawo w tym zakresie prowadząc niejednokrotnie do zagrożenia dla siebie i innych osób.

Potwierdzono, że osoby korzystające podczas jazdy z telefonu wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku są nagminnym zjawiskiem wśród kierujących pojazdami, co jest bardzo dużym zagrożeniem w BRD.

Rysunek 1. Prace profilaktyczno – edukacyjne podsumowujące zagadnienie

Źródło: Autorzy prac profilaktyczno – edukacyjnych, studenci: Kinga Gubernat, Kacper Góralczyk, Kinga Kucharska, Marcelina Łyszyk, Wiktoria Maksymiuk, Klaudia Skarbak-Thuchowska, Anna Staszkiwicz, Estera Szklarczyk, Anna Szczot, Weronika Szymańska, Martyna Włodarczyk.

Rekomendacje

W celu zapobiegania i przeciwdziałania negatywnym zachowaniom kierujących - korzystania podczas jazdy z telefonu wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu w rękę, zespół badawczy zarekomenduje, aby działania w tym zakresie przekładały się na:

- położenie większego nacisku na zadania do służby dla patroli ruchu drogowego i prewencji w zakresie eliminowania negatywnych zachowań kierowców,
- podejmowanie wszelkich działań zmierzających do zwiększenia represji na kierujących tj., działania kontrolne (np., jak trzeźwy poniedziałek),
- przeanalizowanie sposobu dyslokowania służb oraz zwiększenia liczby patroli w miejscach umożliwiających weryfikowanie tego typu zachowań,
- podjęcie działań mających na celu wdrożenie do wykorzystania sprzętu ułatwiającego monitorowanie negatywnych zachowań kierujących (np. stacjonarne kamery video,

- stacjonarne aparaty fotograficzne o dużej ogniskowej, drony wyposażone w kamery/aparaty fotograficzne itd.),
- wprowadzenie w miejscach dużego nasilenia ruchu drogowego zmotoryzowanych - motocyklowych patroli ruchu drogowego współpracujących ze stacjonarnymi policyjnymi patrolami ruchu drogowego/prewencji wyposażonymi w sprzęt fotograficzny/video o dużej ogniskowej w celu dokumentowania negatywnych zachowań,
 - aktywizowanie społeczeństwa do uczestniczenia w działaniach profilaktyczno – edukacyjnych kształtujących prawidłowe zachowania kierujących (np., podczas kampanii, pogadanek, szkoleń itd.).

Bibliografia

Akty prawne

1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 1997 nr 98 poz. 602 z późn. zm.) [ISAP:19.07.2023]
2. Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz. U. 1971 nr 12 poz. 114 z późn. zm.) [ISAP:25.07.2023]
3. Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji (Dz. U. 1990 nr 30 poz. 179 z późn. zm.) [ISAP:25.07.2023]

Literatura

1. Widacki, J. (red.). (1997). *Ustrój i organizacja Policji w Polsce oraz jej zadania w ochronie bezpieczeństwa i porządku* (reformacja Policji – część I), Wydawnictwo ISP, Warszawa-Kraków.
2. Widacki, J. (1998). *Konieczny drugi etap reformy policji*, [w:] J. Widacki, J. Czapski (red.), *Bezpieczny obywatel – bezpieczne państwo*. Lublin.
3. *Sprawozdanie z działalności Komendanta Miejskiego Policji w Słupsku z terenu powiatu grodzkiego miasta Słupsk i powiatu Słupskiego (ziemskiego) w roku 2021 i 2022.*

Netografia

1. www.wypadki-drogowe.pl/blady-kierowcow
2. www.krbrd.gov.pl
3. [https://orzeczenia.nowysacz.so.gov.pl/content/\\$N/152015000002503_III_Ca_000793_2018_Uz_2019-03-28_002](https://orzeczenia.nowysacz.so.gov.pl/content/$N/152015000002503_III_Ca_000793_2018_Uz_2019-03-28_002)
4. [https://orzeczenia.lukow.sr.gov.pl/content/\\$N/153005350001006_II_W_000294_2015_Uz_2015-10-06_001](https://orzeczenia.lukow.sr.gov.pl/content/$N/153005350001006_II_W_000294_2015_Uz_2015-10-06_001)

5. [https://orzeczenia.jelenia-gora.so.gov.pl/content/\\$N/155005000003006_VI_Ka_000423_2014_Uz_2014-11-07_001](https://orzeczenia.jelenia-gora.so.gov.pl/content/$N/155005000003006_VI_Ka_000423_2014_Uz_2014-11-07_001)
6. <https://moto.rp.pl/jak-jezdzic/art38186951-co-czwarty-wypadek-samochodowy-spowodowany-uzywaniem-telefonu>
7. <https://slupsk.policja.gov.pl/m19/aktualnosci/sprawozdania-z-dzialaln/78539,Sprawozdania-z-dzialalnosci-Komendanta-Miejskiego-Policji-w-Slupsku.html>